

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

UO'K: 347.9 (575.1)

**JAMOATCHILIK NAZORATI ORQALI TALABALARNING FAOLIGINI OSHIRISH VA ULARNI
MUSTAQIL NAZORAT TIZIMIGA JALB ETISH**

<https://zenodo.org/records/15336832>

Alimova Mavludaxon Shuxratbekovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada jamoatchilik nazorati va mustaqil nazorat tizimining ta'lim jarayonida talabalarning faolligini oshirishdagi o'рни hamda pedagogik ahamiyati o'rganilgan. Jamoatchilik nazorati ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlash, talabalarni tashabbuskor va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirish vositasi sifatida qaraladi. Mustaqil nazorat tizimi esa talabalarning o'z bilim va ko'nikmalarini tahlil qilish, boshqa talabalar faoliyatini xolis baholash hamda o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu nazorat mexanizmlari talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari va liderlik sifatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi ta'kidlangan. Ta'lim muassasalarida jamoatchilik nazorati va mustaqil nazorat tizimlarini tashkil etish bo'yicha ilmiy qarashlar, samarali pedagogik strategiyalar va amaliy takliflar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *jamoatchilik nazorati, mustaqil nazorat tizimi, ta'lim jarayoni, talabalar faolligi, pedagogik mexanizmlar, tashabbuskorlik, mas'uliyat, tanqidiy fikrlash, liderlik sifatleri, ta'lim sifati, shaffoflik.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается роль общественного контроля и независимой системы контроля в повышении активности обучающихся в образовательном процессе, а также его педагогическое значение. Общественный контроль рассматривается как средство обеспечения прозрачности образовательного процесса, формирования обучающихся как инициативных и ответственных личностей. Система независимого контроля помогает студентам анализировать собственные знания и умения, объективно оценивать работу других студентов, повышать их стремление к саморазвитию. Подчеркивается, что данные механизмы контроля играют важную роль в развитии у студентов навыков критического мышления и лидерских качеств. Описаны научные взгляды, эффективные педагогические стратегии и практические предложения по организации систем общественного контроля и независимого контроля в образовательных учреждениях.*

Ключевые слова: *общественный контроль, независимая система контроля, учебный процесс, студенческая активность, педагогические механизмы, инициатива, ответственность, критическое мышление, лидерские качества, качество образования, прозрачность.*

Abstract. *in this article, the role of public control and independent control system in increasing the activity of students in the educational process, as well as its pedagogical significance is discussed. Public control is considered as a means of ensuring the transparency of the educational process, forming students as initiative and responsible individuals. The independent control system helps students analyze their own knowledge and skills, objectively evaluate the work of other students, and increase their desire for self-development. It is emphasized that these control mechanisms play an important role in the development of students' critical thinking skills and leadership qualities. Scientific views, effective pedagogical strategies and practical suggestions on the organization of public control and independent control systems in educational institutions are described.*

Key words: *public control, independent control system, educational process, student activity, pedagogical mechanisms, initiative, responsibility, critical thinking, leadership qualities, quality of education, transparency.*

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimi jamiyatning rivojlanishi va taraqqiyoti uchun asosiy tayanchlardan biri hisoblanadi. Talabalarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ularni mustaqil va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirish ta'lim jarayonining bosh maqsadlari qatoriga kiradi. Shu munosabat bilan, talabalar faolligini oshirish va ularni o'z-o'zini boshqarish hamda mustaqil nazorat tizimlariga jalb etish zarurati tobora dolzarb

ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur jarayonda jamoatchilik nazorati talabalarning faolligini oshirishda va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Jamoatchilik nazorati ijtimoiy jarayonlarni kuzatish va tartibga solishda keng jamoatchilikning ishtirokini ta'minlash orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu nafaqat o'quv jarayonida shaffoflikni ta'minlaydi, balki talabalar o'rtasida mas'uliyat hissini kuchaytirib, ularni ijtimoiy faoliyatga jalb qilishga yordam beradi [1]. Ayniqsa, talabalar orasida o'zaro nazorat, maslahatchi guruhlar va jamoatchilik kengashlari faoliyatini yo'lga qo'yish orqali ular mustaqil qaror qabul qilish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratiladi. Shuningdek, talabalarni mustaqil nazorat tizimlariga jalb qilish ularning nafaqat bilim olish jarayonida, balki o'z ta'lim sifatini baholash va nazorat qilish mas'uliyatini ham his qilishlariga yordam beradi. Mustaqil nazorat tizimi talabalarni jamoatchilik faoliyatiga jalb etishning samarali shakli sifatida ularning o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi va liderlik qobiliyatlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Dewey J, Kolb D, Freire, P Xodjayev I, Qodirova S, Biggs, J. B, talabalarning nafaqat ta'lim oluvchi, balki faol ta'lim jarayonining ishtirokchisi sifatida o'zini anglashiga yordam beradi deb takidlab o'tishadi, Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida jamoatchilik nazorati va mustaqil nazorat tizimlarini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishning muhim pedagogik shartlaridan biri sifatida e'tirof etilishi kerak. Ushbu maqolada jamoatchilik nazorati va mustaqil nazorat tizimining talabalar faolligini oshirishdagi o'rni va ularni ta'lim jarayonida ishtirokini ta'minlashdagi ahamiyati atroflicha ko'rib chiqiladi [2]. Jamoatchilik nazorati ijtimoiy jarayonlarni kuzatish, baholash va boshqarish jarayonida keng jamoatchilik ishtirokini ta'minlashga xizmat qiluvchi samarali mexanizmdir. Ushbu mexanizm, ayniqsa, oliy ta'lim tizimida talabalarning o'z o'quv jarayonidagi ishtirokini faollashtirish, ularning mas'uliyat hissini oshirish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Jamoatchilik nazorati, mohiyat e'tibori bilan, talabalarni nafaqat ta'lim oluvchi sifatida emas, balki faol ishtirokchi va hamkor sifatida ta'lim jarayoniga jalb etadi. Jamoatchilik nazorati orqali talabalar o'zlarini ta'lim sifatini kuzatish, ta'lim muassasalarining faoliyatini baholash va ularning samaradorligini oshirish jarayonlarida faol ishtirokchi sifatida ko'ra boshlaydilar. Bu jarayonda ular o'z fikrlarini ifodalash, takliflar kiritish va tanqidiy yondashuvlarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Jamoatchilik nazorati shaffoflikni ta'minlash bilan birga, talabalarning mas'uliyatini oshiradi, chunki ular o'zlari ham bu nazoratning ajralmas qismiga aylanadilar. Shuningdek, jamoatchilik nazorati talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Talabalar nazorat jarayonlarida ishtirok etish orqali qaror qabul qilish, muammolarni aniqlash va ularni hal qilish borasida muhim ko'nikmalarni egallaydilar. Bu esa ularning mustaqil va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi [3]. Shu tariqa, jamoatchilik nazorati faqatgina nazorat qilish vositasi emas, balki tarbiyaviy va rivojlantiruvchi jarayon sifatida ham namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayoniga jamoatchilik nazoratini jalb etish o'quv jarayonining sifatini oshirish va shaffofligini ta'minlash bilan bir qatorda, talabalarni liderlik fazilatlarini rivojlantirish, ularni ijtimoiy faol va mustaqil shaxs sifatida shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, talabalar o'z tengdoshlarini kuzatish, baholash va ularning faolligini oshirishda ishtirok etish orqali jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini mustahkamlaydilar. Bu jarayon ularning ta'limdagi rolini kuchaytirib, nafaqat bilim, balki hayotiy ko'nikmalarni ham shakllantiradi. Jamoatchilik nazorati ta'lim muassasalarining

faoliyatini samarali boshqarishda, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda, shuningdek, talabalarining ijtimoiy va pedagogik faolligini rivojlantirishda asosiy mexanizmlardan biri sifatida ahamiyatlidir. Bu jarayon nafaqat o'quv jarayonini takomillashtirishga, balki talabalarni ijtimoiy va pedagogik mas'uliyat hissini oshirishga ham xizmat qiladi [4]. Natijada, jamoatchilik nazorati orqali shakllangan ta'lim muhiti jamiyatning ta'lim sohasidagi umumiy taraqqiyotiga hissa qo'shadi. Jamoatchilik nazorati talabalar faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon orqali talabalar faqat o'quvchi sifatida emas, balki ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllanadi. Jamoatchilik nazorati ta'lim jarayonidagi muhim pedagogik vosita bo'lib, talabalar orasida mas'uliyat hissini oshiradi va ularning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, va qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ayniqsa, talabalar nazorat jarayonlarida faol ishtirok etganda, ular ta'lim sifati oshirishda o'z hissasini qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, talabalar o'quv jarayonlarida yuzaga kelayotgan masalalar va kamchiliklarni baholashda qatnashib, o'z nuqtai nazarini bildirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularni ta'lim sifati oshirishda faol ishtirokchi sifatida his qilishlariga imkon beradi. Shuningdek, talabalar jamoatchilik kengashlari va boshqa tashkilotlar faoliyatida qatnashish orqali nafaqat o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki jamoadagi liderlik sifatlarini shakllantiradi. Bu jarayon ularning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishda, o'z tengdoshlariga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lishni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Jamoatchilik nazorati talabalarga o'z tengdoshlarining ta'lim jarayonidagi faolligini baholashda yordam beradi, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga ko'maklashadi. Bu jarayon o'z-o'zini nazorat qilish va o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, chunki talabalar nafaqat boshqa talabalarni, balki o'z faoliyatlarini ham tahlil qilishga o'rganadi. Bu esa ularda o'z-o'zini rivojlantirish istagini kuchaytiradi va doimiy o'qib-o'rganish tamoyillarini mustahkamlaydi. Shunday qilib, jamoatchilik nazorati talabalar faolligini oshirish va ularni ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarining nafaqat bilim olish jarayonidagi faolligini oshirish, balki ularning jamiyatdagi mas'uliyatli fuqarolar sifatida shakllanishiga ham xizmat qiladi [5]. Bu jarayon natijasida talabalar o'z hayotiy va kasbiy faoliyatida mustaqil qarorlar qabul qilish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etish qobiliyatlarini shakllantiradi. Jamoatchilik nazorati orqali shakllangan bunday muhit ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi. Mustaqil nazorat tizimi talabalarining ta'lim jarayonidagi ishtirokini faollashtirishda va ularning tashabbuskorlik hamda liderlik sifatlarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu tizim orqali talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda baholash, ta'lim jarayonidagi masalalarni aniqlash hamda ularni hal qilishda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon, ayniqsa, talabalar o'rtasida mas'uliyat hissini shakllantirishda, ularning o'z fikrlarini erkin ifoda etishi va tanqidiy yondashuvlarini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Mustaqil nazorat tizimi talabalarining o'z tengdoshlarini baholash va ularning ta'lim sifati monitoring qilish jarayonlarida faol ishtirokini ta'minlaydi. Bu talabalarni o'zaro muloqotga, o'z tengdoshlari faoliyatini tanqidiy tahlil qilishga va ushbu faoliyat bo'yicha xolis baho berishga o'rgatadi. Shu orqali talabalar o'zlari ham ta'lim jarayonidagi yutuq va kamchiliklarni chuqurroq anglay boshlaydi. Masalan, talabalarining darslardagi faol ishtirokini kuzatish, jamoa ishlari yoki loyiha topshiriqlarini baholashda qatnashish ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularni nafaqat bilim olish, balki ta'lim sifati oshirish jarayonida ham mas'uliyatli ishtirokchi sifatida

shakllantiradi. Bundan tashqari, mustaqil nazorat tizimi orqali talabalar o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish imkoniga ega bo'ladi. Talabalar tomonidan amalga oshiriladigan nazorat faoliyati ularning o'z kuchli va zaif tomonlarini anglashiga yordam beradi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishini kuchaytiradi. Masalan, talabalar o'rtasida tashkil etilgan jamoatchilik kengashlari yoki nazorat guruhlari ularning ijtimoiy faoliyatga jalb qilinishiga, muammolarni hal qilish bo'yicha samarali qarorlar qabul qilishiga va o'z tengdoshlari bilan birgalikda ishlashiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, mustaqil nazorat tizimi ta'lim jarayonidagi shaffoflikni ta'minlashga yordam beradi. Talabalar o'z tengdoshlarining ta'lim jarayonidagi faoliyati haqida xolis ma'lumot olishlari va uni baholashlari orqali ta'lim sifatining oshishiga ijobiy hissa qo'shadilar [6]. Bu jarayon orqali nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligi oshadi, balki talabalar jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarga ham faolroq jalb qilinadi. Mustaqil nazorat tizimi talabalarning tashabbuskorligi, liderlik sifatleri va mas'uliyat hissini rivojlantirishning muhim pedagogik mexanizmidir. Ushbu tizim orqali talabalar nafaqat ta'lim jarayonidagi faol ishtirokchi sifatida shakllanadi, balki ular jamiyatda faol va mas'uliyatli shaxs sifatida ham o'z o'rnini topadi. Mustaqil nazorat tizimi, shuningdek, ta'lim jarayonining shaffofligi va samaradorligini oshirishda, talabalarni o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam rivojlantirishga undashda asosiy omil sifatida qaraladi.

Jamoatchilik nazorati va mustaqil nazorat tizimi ta'lim jarayonida talabalar faolligini oshirish hamda ularni pedagogik jarayonning faol subyekti sifatida shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu tizimlar o'zaro bog'liq bo'lib, ular nafaqat ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlaydi, balki talabalarning tashabbuskorligi, mas'uliyat hissi va ijtimoiy faolligini ham rivojlantiradi. Jamoatchilik nazorati, avvalo, talabalarni nazorat obyekti sifatida emas, balki pedagogik jarayonning to'laqonli ishtirokchisi sifatida ko'rish imkonini beradi. Bu talabalarni qarorlar qabul qilish, o'z fikrlarini erkin ifodalash va ta'lim sifatini oshirish jarayonlariga jalb qilish orqali ularning ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlaydi. Jamoatchilik nazorati talabalarda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi va ularni mas'uliyatli fuqaro sifatida jamiyatdagi faoliyatga tayyorlaydi. Talabalar ta'lim jarayonida faol ishtirok etganida, ular o'zaro muloqot qilish, hamkorlikda ishlash va muammolarni hal etish bo'yicha muhim ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shuningdek, jamoatchilik nazorati jarayonida talabalar o'zlarini o'quv jarayonining sifatini ta'minlashda mas'ul shaxs sifatida his qiladi, bu esa ularning shaxsiy rivojlanishi va ta'lim samaradorligini oshirishga zamin yaratadi. Mustaqil nazorat tizimi esa talabalarning o'z bilim va ko'nikmalarini tahlil qilish va baholash jarayonlarida bevosita ishtirokini ta'minlaydi. Ushbu tizim orqali talabalar nafaqat o'z faoliyatlarini, balki boshqa talabalar faoliyatini ham xolis baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday jarayon talabalarda liderlik qobiliyatlari va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, talabalarning birgalikda loyihalarni baholash yoki guruh ishlarini tahlil qilish jarayonlari ular orasida o'zaro ishonchni mustahkamlaydi va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularni kelajakdagi kasbiy va ijtimoiy faoliyatiga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, jamoatchilik va mustaqil nazorat tizimlari ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu tizimlar orqali talabalar ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan masalalarda faol qatnashib, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga hissa qo'shadi. Talabalar nazorat jarayoniga jalb qilinganida, ular o'zlarini ta'lim muassasasining rivojlanishi va ta'lim sifatini oshirishga mas'uliyatli hissa qo'shuvchi shaxs sifatida his qiladi. Bu, o'z navbatida, ularda tashabbuskorlikni rivojlantirishga, o'z ustida ishlashni kuchaytirishga va o'z-o'zini

rivojlantirishga turtki bo'ladi. Jamoatchilik nazorati va mustaqil nazorat tizimlarining integratsiyasi talabalarni nafaqat bilim olish, balki o'z bilim va ko'nikmalarini baholash, rivojlantirish va qo'llashga o'rgatadi. Ushbu jarayon natijasida talabalar ta'lim jarayonida mas'uliyatli va faol ishtirokchi sifatida shakllanadi, bu esa ularning kelajakdagi ijtimoiy va kasbiy faoliyatida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida jamoatchilik va mustaqil nazorat tizimlarini rivojlantirish pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida qaralishi va maxsus dasturlar orqali amalga oshirilishi lozim. Bu talabalarni nafaqat ta'lim oluvchi, balki ta'lim jarayonini boshqaruvchi faol subyekt sifatida shakllantirishda muhim pedagogik mexanizm hisoblanadi [7].

Jamoatchilik nazorati va mustaqil nazorat tizimlarining integratsiyasi talabalarni ta'lim jarayonining faol subyekt sifatida shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu tizimlar talabalarni o'z ta'lim sifati uchun mas'uliyatni his qilishga undaydi, bu esa ularning nafaqat ta'lim jarayonida, balki kelajakdagi kasbiy va ijtimoiy faoliyatida mas'uliyatli fuqaro sifatida shakllanishiga yordam beradi. Jamoatchilik nazorati jarayonlariga talabalar jalb qilinganda, ular o'z bilimlari va ko'nikmalarini chuqurroq anglash, nazorat va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki talabalar orasida o'zaro ishonch va jamoaviy ishlash madaniyatini ham rivojlantiradi. Talabalarning ta'lim jarayonida o'z hissasini faol qo'shishi ularning tashabbuskorligi va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi [8]. Shu sababli, ta'lim muassasalarida jamoatchilik nazoratining samarali tashkil etilishi uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilishi lozim. Ushbu dasturlar orqali talabalar o'quv jarayonining barcha bosqichlarida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ta'limning shaffofligini ta'minlash bilan birga, o'quv jarayonining sifatini oshiradi. Bundan tashqari, jamoatchilik nazorati va mustaqil nazorat tizimlari talabalar o'rtasida o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Bu tizimlar nafaqat talabalarni o'z faoliyatlariga tanqidiy nazar bilan qarashga o'rgatadi, balki ularda liderlik qobiliyatlari, ijtimoiy mas'uliyat va tashabbuskorlikni ham rivojlantiradi. Shu bilan birga, bunday yondashuv orqali ta'lim jarayoni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tariladi, chunki talabalar faqat nazorat obyekt sifatida emas, balki ta'lim jarayonining faol va mas'uliyatli ishtirokchisi sifatida ko'riladi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida jamoatchilik nazorati va mustaqil nazorat tizimlarini amaliyotga joriy etish ta'lim sifatini oshirishning asosiy strategiyalaridan biri sifatida qaralishi lozim. Bu nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalarni ijtimoiy mas'uliyatli, tanqidiy fikrlovchi va tashabbuskor shaxs sifatida jamiyatga tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Natijada, ushbu tizimlarning amaliyotga tatbiq etilishi ta'lim sifatini oshirishda, shuningdek, ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qiluvchi yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan Company.
2. Kolb, D. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
3. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
4. Xodjajev, I. (2023). "Jamoatchilik nazoratining ta'lim sifatini oshirishdagi roli." *Ta'lim va jamiyat jurnali*, № 3, 45-52-betlar.
5. Qodirova, S. (2022). "Talabalarning ijtimoiy faolligini oshirishda innovatsion yondashuvlar." *Oliy ta'limning istiqbollari*, № 2, 27-34-betlar.

6. UNESCO. (2021). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO Publishing.
7. Boshqaruv psixologiyasi asoslari. (2020). O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
8. Biggs, J. B., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

UO'K: 371.13-340.11

HUQUQIY MADANIYATNING AMALIYOTDAGI HOLATI VA UNI TA'LIM TIZIMIGA TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/15336836>

Mirzayev Toxirjon Turg'unovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim, professional ta'limi muassasalarida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan o'quv kurslari bo'yicha darsliklarini joriy etish masalasi xususida so'z yuritilgan. Xususan, huquq fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda alohida fan dasturi tuzish, huquq fanlarini o'qitish metodikasiga alohida fan tarmog'i sifatida qarash, umumiy o'rta ta'limni modernizatsiyalash ijtimoiy-pedagogik ehtiyoj ekanligi, ta'lim sohasidagi ijtimoiy shyeriklik masalalari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquq fanlarini o'qitish metodikasi, ta'limni modernizatsiyalash, ijtimoiy-pedagogik ehtiyoj, ijtimoiu shyeriklik.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается вопрос внедрения учебников для учебных курсов, направленных на повышение правосознания и правовой культуры в учреждениях общего среднего образования и профессионального образования. В частности, создание отдельной предметной программы основано на особенностях юридического образования, учитывая методологию юридического образования как отдельной отрасли науки, тот факт, что модернизация общего среднего образования является социально-педагогической потребностью, проанализированы вопросы социального обмена в сфере образования.*

Ключевые слова: *право и культура, правосознание, методика преподавания юридических наук, модернизация образования, социально-педагогическая потребность, социальная ответственность.*

Abstract. *This article examines the issue of introducing textbooks for courses aimed at increasing legal awareness and legal culture in institutions of general secondary education and vocational education. In particular, the creation of a separate subject program is based on the peculiarities of legal education, taking into account the methodology of legal education as a separate branch of science, the fact that the modernization of general secondary education is a social and pedagogical need, and issues of social exchange in the field of education are analyzed.*

Key words: *law and culture, legal consciousness, methods of teaching legal sciences, modernization of education, social and pedagogical needs, social responsibility.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-6012-son Farmoni [1] ga ko'ra, tegishli vazirliklar oldiga davlat oliy ta'lim muassasalari, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlashga ixtisoslashtirilgan muassasalar ya'ni universitet, institut, markaz, fakultet, kurslar, shuningdek, umumiy o'rta ta'lim, professional ta'limi muassasalarida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan o'quv kurslari bo'yicha darsliklarini joriy etish bo'yicha takliflar kiritish vazifasi qo'yildi. Huquq fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, alohida fan dasturi tuzilsa maqsadga muvofiq.

Huquq fanlarini o'qitish metodikasiga alohida fan tarmog'i sifatida qarash lozim. Quyida keltiriladigan adabiyotlar tahlili bunga asos bo'ladi deb hisoblaymiz.

